

La Dignidad Humana un Derecho Fundamental exigible

Por: Yessica Vargas Martínez

Cuando se habla de la dignidad humana es muy frecuente remontarse al siglo XX cuando se efectuaba la terrible práctica de la esclavitud y la trata de personas en todas sus formas y limitarse a que, solo en ese periodo, se reconocía el valor de los derechos que se encuentran inherentes a las personas. O bien, pensar en el deber ético de promover el respeto de las personas. Pero en sí ¿qué es la dignidad humana?

En el artículo titulado: “La Dignidad Humana en México: su contenido esencial a partir de la Jurisprudencia Alemana y Española”, el Dr. López Sanchez, nos comparte que de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia mexicana, la dignidad humana es el valor constitucional supremo del ordenamiento legal. (López, 2018, p.135)

De la referencia anterior, se tiene que la dignidad humana actúa como el valor supremo que permite proteger los derechos fundamentales inherentes a las personas consagradas en los ordenamientos constitucionales.

En otra contextura, si nos preguntan ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se encuentran en los ordenamientos legales? Seguro que lo primero que se nos vendría a la mente sería el derecho a la vida, libertad, igualdad, educación, salud, trabajo, no discriminación, libertad de expresión, y debido proceso.

Resulta de importancia mencionar que ante las condiciones modernas de procesamiento de datos, se han ido presentado desafíos en la protección de datos personales y transferencias de estos que requieren la creación de nuevos derechos fundamentales derivado de la dignidad humana.

En el año de 1983, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, marcó un precedente histórico en la protección de datos personales, al establecer el derecho a la Autodeterminación Informativa como pilar de la democracia.

En la sentencia (BVerfGE 65,1), se aborda el control y la utilización de datos personales por parte del Estado y de hasta dónde puede llegar el poder público al recopilar información sobre los ciudadanos. En la misma, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, evaluó la Ley del Censo de ese año, en la que se autorizaba realizar un censo nacional que incluía la recolección sistemática de datos personales de la población.

En el veredicto, el Tribunal, por una parte, confirma que el Estado necesita datos precisos para la planificación racional (escuelas, viviendas, elecciones) y por otra, declaró parcialmente inconstitucional la Ley Censo referida, ya que permitía la fuga de datos estadísticos hacia propósitos administrativos, violando el principio de

separación y la confianza del ciudadano. (Tribunal Constitucional Federal Aleman, 1983).

Por último, estableció el derecho a la Autodeterminación Informativa, que nace específicamente para contrarrestar los riesgos del procesamiento automático de datos, donde el individuo pierde el control sobre el flujo de su información.

La sentencia anterior, marca un antecedente histórico en la exigibilidad de la dignidad humana ante los ordenamientos legales, con ello se demuestra que a través de los años van naciendo nuevos derechos fundamentales y que los Juristas cada vez más reafirman el valor supremo de la dignidad humana evaluando bajo la óptica de esta.

Referencias

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 1(151). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>

Tribunal Constitucional Federal, Sentencia del Primer Senado de 15 de diciembre de 1983 - 1 BvR 209/83 -, párrs. 1-215, https://www.bverfg.de/e/rs19831215_1bvr020983

